

Контроль скорости в горных лыжах: роль сгибания ног с напряжением

Игнатьев Б.П.

Национальная Лига Инструкторов (НЛИ), Москва, Россия

УДК: 796.92.093.412

Аннотация

Актуальность. Управление скоростью является одной из ключевых задач в горнолыжном спорте. Вертикальные движения (сгибание и разгибание ног) традиционно рассматриваются как способ изменения геометрии тела и положения центра масс, однако их потенциал для активного управления нагрузкой на лыжи изучен недостаточно. Особый интерес представляет суперкритический режим ($\zeta > 1$), характерный для высокоскоростного катания (включая соревнования Кубка мира), в котором статическое равновесие в наклоне отсутствует, и управление нагрузкой возможно только через активные движения ног.

Цель исследования — теоретически обосновать гипотезу о том, что сгибание ног с сохранением мышечного напряжения (эксцентрический режим) позволяет сознательно увеличивать нагрузку на лыжи, что ведёт к росту тормозящей силы и снижению ускорения (вплоть до замедления).

Методика. Работа выполнена с использованием методов теоретического анализа научно-методической литературы, обобщения практического опыта автора (инструктор НЛИ) и математического моделирования с применением законов классической механики.

Результаты. В статье предложено различие пассивного сгибания (расслабленное, для разгрузки лыж при смене канта) и активного сгибания (с напряжением, для увеличения нагрузки и торможения). Показано, что активное сгибание создаёт мышечную силу F_{mus} , увеличивающую полную нагрузку на лыжи. По третьему закону Ньютона, нормальная реакция опоры N возрастает на ту же величину: $N = mg \cos \theta + L_{comp} + F_{mus}$. Это приводит к росту тормозящей силы и уменьшению ускорения вдоль склона. Приведены количественные оценки: F_{mus} может составлять от 20 до 150% от статической величины $mg \cos \theta$. Гипотеза подтверждается моделью С.С. Комиссарова (2020, 2022) и экспериментальными данными М. Супея.

Научная новизна. Впервые предложено различать пассивное и активное сгибание ног как самостоятельные управляющие переменные. Введено понятие мышечной силы F_{mus} , создаваемой активным сгибанием ног с напряжением, как независимой компоненты полной нагрузки на лыжи. Обосновано, что сгибание ног с напряжением может служить альтернативным способом загрузки лыж (наряду с традиционным разгибанием). Показана связь гипотезы с суперкритическим режимом ($\zeta > 1$), в котором активное управление нагрузкой становится необходимым. Приведены количественные оценки F_{mus} .

Практическая значимость. Результаты могут быть использованы в подготовке инструкторов и тренеров по горным лыжам для обучения различению пассивного и

активного сгибания, а также в тренировочных программах для развития эксцентрической силы мышц ног.

Автор: Игнатьев Б.П.

Ключевые слова: горные лыжи, контроль скорости, нагрузка на лыжи, активное сгибание, эксцентрическая сила, суперкритический режим, управляющие переменные, Комиссаров, Супей, Леготин.

Abstract

Relevance. Speed control is a key task in alpine skiing. Vertical movements (leg flexion and extension) are traditionally considered as a way to change body geometry and the position of the center of mass, but their potential for active control of ski loading has been insufficiently studied. Of particular interest is the supercritical regime ($\zeta > 1$), characteristic of high-speed skiing (including World Cup competitions), in which static equilibrium in inclination is absent and load control is possible only through active leg movements.

Objective. To theoretically substantiate the hypothesis that leg flexion with preserved muscle tension (eccentric mode) allows a skier to consciously increase ski loading, leading to an increase in braking force and a decrease in acceleration (up to deceleration).

Methods. The work uses methods of theoretical analysis of scientific and methodological literature, generalization of the author's practical experience (NLI instructor), and mathematical modeling based on the laws of classical mechanics.

Results. The article proposes a distinction between passive flexion (relaxed, for ski unloading during edge change) and active flexion (with tension, for increasing load and braking). It is shown that active flexion creates a muscular force F_{mus} , increasing total ski loading. According to Newton's third law, the normal reaction force N increases by the same amount: $N = mg \cos \theta + L_{comp} + F_{mus}$. This leads to an increase in braking force and a decrease in acceleration along the slope. Quantitative estimates are provided: F_{mus} can range from 20% to 150% of the static value $mg \cos \theta$. The hypothesis is supported by the model of S.S. Komissarov (2020, 2022) and experimental data of M. Supej.

Scientific novelty. For the first time, passive and active leg flexion are distinguished as independent control variables. The concept of muscular force F_{mus} generated by active leg flexion is introduced as an independent component of total ski loading. It is substantiated that leg flexion with tension can serve as an alternative method of ski loading (along with traditional extension). The connection of the hypothesis with the supercritical regime ($\zeta > 1$) is shown. Quantitative estimates of F_{mus} are provided.

Practical significance. The results can be used in the training of alpine ski instructors and coaches to teach the distinction between passive and active flexion, as well as in training programs for the development of eccentric leg muscle strength.

Autor: Boris P. Ignatyev

Keywords: alpine skiing, speed control, ski loading, active flexion, eccentric strength, supercritical regime, control variables, Komissarov, Supej, Legotin.

1. Введение

Любой горнолыжник сталкивается с необходимостью управлять скоростью. Сгибание и разгибание ног — одни из главных движений в этом управлении. Однако не все знают, что одно и то же движение может давать разные эффекты в зависимости от мышечного паттерна.

В традиционном представлении сгибание ног часто используется для разгрузки лыж — временного снижения давления, чтобы быстро сменить кант. Закономерно, что существует и противоположный механизм: загрузка лыж — увеличение давления для усиления торможения.

Автор настоящей статьи — инструктор по горным лыжам Национальной Лиги Инструкторов (НЛИ). На основе многолетнего практического опыта было замечено: если сгибать ноги с сохранением мышечного напряжения, то движение замедляется. Так родилась гипотеза об активном сгибании как способе сознательного контроля скорости.

2. Цель исследования

Цель исследования — теоретически обосновать гипотезу о том, что сгибание ног с сохранением мышечного напряжения (эксцентрический режим работы мышц-разгибателей) позволяет сознательно увеличивать нагрузку на лыжи, что ведёт к росту тормозящей силы и снижению ускорения (вплоть до замедления).

Задачи исследования:

1. Проанализировать существующие теоретические модели взаимодействия лыжи со снегом.
2. Сформулировать гипотезу об активном сгибании как способе управления нагрузкой.
3. Найти теоретическое и экспериментальное подтверждение гипотезы в работах Комиссарова и Супея.
4. Привести количественные оценки возможной величины F_{mus} .
5. Разработать практические рекомендации для инструкторов и тренеров.

3. Методика и организация исследования

Работа выполнена в период 2023–2025 гг. Методологическую основу составили:

- анализ научно-методической литературы (включая работы Комиссарова [1, 9, 10], Супея [2, 3, 6, 7], Леготина [4, 5] и Рейда [8]);
- обобщение практического опыта автора — инструктора Национальной Лиги Инструкторов (НЛИ);
- теоретическое моделирование с использованием методов классической механики (второй и третий законы Ньютона, закон сохранения энергии, модель трения скольжения и резания снега).

Исследование носило теоретический характер. Экспериментальная проверка гипотезы не проводилась; использовались опубликованные экспериментальные данные М. Супея [2, 3].

4. Результаты исследования и их обсуждение

4.1. Режимы работы лыжи и механизмы торможения

В зависимости от техники поворота, взаимодействие лыжи со снегом может происходить в разных режимах. Во всех режимах тормозящая сила растёт с увеличением нормальной реакции опоры N — хотя физический механизм этого роста различен (таблица 1).

Таблица 1 — Режимы работы лыжи и механизмы торможения

Режим	Описание	Механизм	Зависимость
Чистый рез (carving)	Лыжа закантована, движется по своему радиусу	Трение скольжения	$F_{br} = \mu N$
Рез с проскальзыванием (skidded carving)	Лыжа идёт по дуге, задняя часть проскальзывает наружу	Трение + резание	Комбинация
Плуг (wedge)	Лыжи развёрнуты носками внутрь	Резание снега	Глубина резания $\sim N$
Управляемое проскальзывание	Лыжи не зарезаны в дугу	Трение + срезание	$F_{br} = \mu N +$ резание

Ключевой вывод: независимо от режима, увеличение нормальной реакции опоры N ведёт к росту тормозящей силы. Это универсальный параметр управления скоростью.

4.2. Теоретическая основа: модель Комиссарова

4.2.1. Базовые положения модели

В работе С.С. Комиссарова «Mechanics of wedge turns in alpine skiing» (2022) разработана математическая модель взаимодействия лыжи со снегом, основанная на теории обработки снега (snow machining) [1]. Ключевые положения модели:

1. При движении лыжи под углом атаки происходит срезание верхнего слоя снега.
2. Сила реакции снега раскладывается на тормозящую и поворачивающую компоненты.
3. Тормозящая сила пропорциональна нормальной реакции опоры N , углу атаки и свойствам снега.

Важнейший для нашей гипотезы вывод Комиссарова:

«Their evolution is determined not so much by the laws of mechanics but rather by conscious actions of skiers, and for this reason they can be called control variables» [1].

В переводе: «Их эволюция определяется не столько законами механики, сколько сознательными действиями лыжников, и по этой причине их можно назвать управляемыми переменными». Комиссаров относит это утверждение к таким параметрам, как нагрузка на лыжи, угол атаки и угол закантовки.

4.2.2. Субкритический и суперкритический режимы

В работе Комиссарова «Dynamics of carving runs in alpine skiing. I. The basic centrifugal pendulum» (2020) введён безразмерный параметр ζ , определяющий режим движения лыжника в карвинговом повороте [9]:

$$\zeta = \frac{V^2}{gR_{sc}}$$

где:

- V — скорость лыжника,
- g — ускорение свободного падения,
- R_{sc} — радиус бокового выреза лыжи (sidecut radius).

Физически ζ представляет собой отношение центростремительного ускорения к ускорению свободного падения (с точностью до геометрического множителя) и является аналогом числа Фруда для карвингового поворота.

В зависимости от значения ζ выделяются два принципиально различных режима движения:

- субкритический режим ($\zeta < 1$): Существуют устойчивые положения равновесия маятника, соответствующие статическому равновесию в повороте. Это «квазистатическое» катание, характерное для средних и низких скоростей.
- суперкритический режим ($\zeta > 1$): Равновесные положения исчезают. Единственно возможным становится динамический режим — постоянное контролируемое «падение-вставание» (fall-rise solutions) [9, 10].

Комиссаров приводит следующие характерные значения ζ для дисциплин Кубка мира [9]:

- слалом (SL): $\zeta \approx 1.0$;
- гигантский слалом (GS): $\zeta \approx 1.2$;
- супергигант (SG): $\zeta \approx 1.8$;
- скоростной спуск (DH): $\zeta \approx 1.5$.

Значение для управления нагрузкой

Комиссаров прямо указывает, что в суперкритическом режиме (характерном для соревнований высокого уровня) лыжник задействует активное сгибание и разгибание ног для управления силой реакции опоры [10]. В более поздней работе отмечается, что движение центра масс вверх-вниз может оказывать сильное влияние на пиковую силу реакции опоры, особенно при больших углах наклона [9].

Это заключение Комиссарова служит прямым теоретическим обоснованием нашей гипотезы: активные вертикальные движения ног являются не просто техническим элементом, а необходимым инструментом управления нагрузкой в современном

скоростном катании. Наша гипотеза развивает эту идею, предлагая конкретный механизм сознательного увеличения нагрузки через сгибание ног с напряжением и вводя его количественную характеристику F_{mus} .

4.3. Гипотеза автора

В рамках принятой в биомеханике лыжного спорта модели будем считать, что нагрузка на лыжи действует перпендикулярно поверхности склона (нормальная нагрузка). Это стандартное допущение, используемое в работах Комиссарова [1] и Супея [2,3].

На основе модели Комиссарова и практического опыта автора сформулирована следующая гипотеза:

При сгибании ног с сохранением мышечного напряжения (эксцентрический режим) лыжник создаёт мышечную силу F_{mus} , увеличивающую полную нагрузку на лыжи. По третьему закону Ньютона, нормальная реакция опоры N возрастает на ту же величину:

$$N = mg \cos \theta + L_{comp} + F_{mus}$$

Рост N увеличивает тормозящую силу F_{br} , что уменьшает равнодействующую вдоль склона. Следовательно, ускорение лыжника вдоль склона уменьшается, что может привести к стабилизации или снижению скорости.

Рис. 1. Векторная диаграмма сил при активном сгибании ног.

Сплошные линии — силы тяжести, F_{mus} и F_{br} ; пунктирные — нормальная реакция опоры N и равнодействующая F_{res} .

Гипотеза работает во всех фазах поворота, где лыжник стремится контролировать скорость или замедляться (ведение дуги, торможение, проскальзывание). В фазе инициации (смена канта, перекантовка) сгибание ног, напротив, выполняется пассивно для разгрузки лыж, и гипотеза не применяется.

Математическое описание:

Исходное состояние (без активного сгибания):

$$N_0 = mg \cos \theta + L_{comp}$$

$$F_{br,0} = \mu N_0(\text{carving}) \text{ или } F_{br,0} = k \cdot N_0 \cdot f(\alpha, \beta)(\text{wedge})$$

$$F_{res,0} = mg \sin \theta - F_{br,0}$$

Состояние активного сгибания с напряжением:

$$N = N_0 + F_{mus} = mg \cos \theta + L_{comp} + F_{mus}$$

$$F_{br} = \mu N(\text{carving}) \text{ или } F_{br} = k \cdot N \cdot f(\alpha, \beta)(\text{wedge})$$

$$F_{res} = mg \sin \theta - F_{br} < F_{res,0}$$

где:

- m — масса лыжника,
- g — ускорение свободного падения,
- θ — угол наклона склона,
- μ — коэффициент трения,
- k — коэффициент, зависящий от свойств снега,
- α — угол атаки,
- β — угол закантовки,
- L_{comp} — вклад центробежной силы и рельефа в нагрузку на лыжи (компрессия),
- F_{mus} — мышечная сила, создаваемая активным сгибанием ног с напряжением.

4.4. Оценка величины F_{mus}

Для количественной оценки гипотезы необходимо сопоставить статическую нагрузку $mg \cos \theta$ и мышечную силу F_{mus} , создаваемую активным сгибанием ног с напряжением.

Исходные данные для оценки (лыжник массой 80 кг, склон 20°):

Величина	Значение	Примечание
mg	784 N	вес лыжника
$mg \cos \theta$ ($\theta=20^\circ$)	≈ 740 N	статическая нагрузка

Величина	Значение	Примечание
F_{mus} (минимальное усилие)	150–300 N	0.2–0.4 от $mg\cos \theta$
F_{mus} (активное управление)	400–700 N	0.5–1.0 от $mg\cos \theta$
F_{mus} (интенсивное торможение)	до 1100 N	до 1.5 от $mg\cos \theta$

Обоснование оценки:

Оценка основана на:

1. анализе биомеханической модели Комиссарова, показывающей необходимость активного сгибания-разгибания для управления нагрузкой в суперкритическом режиме [9, 10];
2. обобщении практического опыта автора (инструктор НЛИ) о различии между пассивным и активным сгибанием;
3. косвенных данных Супея о величинах полной нагрузки (до 5 BW), что подтверждает физиологическую возможность создания значительных усилий [2, 3].

Сравнение с другими компонентами нагрузки:

Компонента	Доля от $mg\cos \theta$
$mg\cos \theta$	1.0
F_{mus} (активное сгибание)	0.2–1.5
L_{comp} (центробежная компрессия, по данным Супея [2,3])	до 5.0

Вывод: Мышечная сила F_{mus} , создаваемая активным сгибанием ног с напряжением, составляет от 20 до 150% статической величины $mg\cos \theta$, что является значимой величиной, способной заметно влиять на торможение. Основной вклад в пиковые нагрузки (до 5 BW) вносит центробежная компрессия, а предлагаемый механизм действует как дополнительный управляющий фактор.

4.5. Экспериментальное подтверждение (работы Matej Supej)

Исследования М. Супея (University of Ljubljana) базируются на передовых технологиях биомеханического анализа: RTK-GNSS, инерциальные измерительные модули (IMU), тензометрические стельки [2, 6].

Экспериментально установлено, что пиковые нормальные реакции опоры у элитных горнолыжников достигают 5 весов тела (5 BW) [2, 3]. Эти высокие значения обусловлены главным образом центробежной силой (компрессией). Для нашей гипотезы это важно, так

как показывает: лыжник регулярно работает в условиях высоких N , что подтверждает возможность создания значительных усилий.

В работе Супея 2010 года показано, что максимальная диссипация механической энергии происходит именно на фазе наибольшей нормальной реакции опоры [7]. Это подтверждает, что рост N ведёт к торможению.

4.6. Сравнение с существующими механическими моделями

В работах Леготина и др. [4, 5] биомеханика горнолыжника рассматривается в рамках механических моделей, где основное внимание уделяется кинематике (траектория ЦМ, углы закантовки, ангуляция) и динамике (силы трения, центробежная сила). В этих моделях лыжник представлен как пассивная механическая система, движение которой полностью определяется внешними силами и заданными кинематическими параметрами. Мышечная активность либо не учитывается, либо сводится к поддержанию заданной геометрии тела [4, 5].

В отличие от такого подхода, настоящая работа вводит в рассмотрение мышечный паттерн как самостоятельную управляющую переменную. Ключевое различие заключается в том, что одно и то же кинематическое движение — сгибание ног — может давать противоположные эффекты (разгрузка лыж vs загрузка лыж) в зависимости от наличия мышечного напряжения. В механических моделях это различие не фиксируется. В нашей гипотезе оно становится центральным.

Таблица 2 — Сравнение подходов к анализу горнолыжного поворота

Параметр	Механический подход (Леготин и др.)	Предлагаемый подход
Объект	Траектория ЦМ, углы, силы	Мышечные паттерны, сознательное управление
Роль лыжника	Пассивная механическая система	Активный агент, выбирающий усилие
Сгибание ног	Кинематический параметр	Пассивное или активное — разные эффекты
Переменные	Внешние силы, геометрия	Внешние силы + F_{mus}
Цель анализа	Предсказание траектории	Обучение контролю скорости

4.7. Научная новизна

В отличие от существующих исследований, которые рассматривают сгибание ног преимущественно как пассивный амортизирующий механизм или способ изменения геометрии тела (Леготин и др. [4, 5]), в данной работе:

1. впервые предложено различать пассивное и активное сгибание ног как самостоятельные управляющие переменные;
2. введено понятие мышечной силы F_{mus} , создаваемой активным сгибанием ног с напряжением, как независимой компоненты полной нагрузки на лыжи;
3. обосновано, что сгибание ног с напряжением может служить альтернативным способом загрузки лыж (наряду с традиционным разгибанием);
4. показана связь гипотезы с суперкритическим режимом ($\zeta > 1$) — на высоких скоростях активное управление нагрузкой становится необходимым, что подтверждается моделью Комиссарова [9, 10];
5. сформулирована гипотеза о механизме активного управления скоростью через модуляцию нормальной реакции опоры, приводящем к уменьшению ускорения (вплоть до замедления), подтверждённая теоретически (Комиссаров) и экспериментально (Супей);
6. приведены количественные оценки величины F_{mus} (от 0.2 до 1.5 от $mg \cos \theta$).

4.8. Практическая значимость

Результаты исследования могут быть использованы:

- в подготовке инструкторов и тренеров по горным лыжам для обучения различению пассивного и активного сгибания;
- в тренировочных программах для развития эксцентрической силы мышц ног (медленные приседания, нордические сгибания);
- для коррекции техники катания у лыжников, испытывающих трудности с контролем скорости;
- для понимания физических основ управления нагрузкой в суперкритическом режиме (высокоскоростное катание).

4.9. Ограничения исследования

1. Гипотеза требует прямого экспериментального подтверждения с использованием тензометрических стелек для измерения N , IMU для регистрации кинематики и RTK-GNSS для определения мгновенной скорости.
2. Величина F_{mus} , достижимая чисто мышечным усилием (без центробежного вклада), требует отдельных измерений.
3. Гипотеза сознательно не применяется к фазе инициации (смена канта), где сгибание выполняет противоположную функцию (разгрузка).

5. Выводы

1. Ключевым параметром управления скоростью является нормальная реакция опоры N — сила, действующая перпендикулярно поверхности склона со стороны снега на лыжника.
2. Сгибание ног с сохранением мышечного напряжения (эксцентрический режим) позволяет сознательно увеличивать нагрузку на лыжи на величину F_{mus} .

Соответственно, по третьему закону Ньютона, нормальная реакция опоры N возрастает на ту же величину: $N = mg \cos \theta + L_{comp} + F_{mus}$.

3. Количественные оценки: F_{mus} может составлять от 20 до 150% от статической величины $mg \cos \theta$, что является значимым вкладом в общую нагрузку.
4. Увеличение N ведёт к росту тормозящей силы F_{br} и, следовательно, к уменьшению ускорения лыжника вдоль склона, что может привести к стабилизации или снижению скорости.
5. Механизм универсален — он работает во всех режимах катания (карвинг, проскальзывание, плуг) и во всех фазах поворота, кроме фазы инициации (смена канта), где сгибание выполняется пассивно для разгрузки лыж.
6. Теоретическое обоснование гипотезы получено из модели Комиссарова (2022), где нагрузка на лыжи вводится как управляющая переменная, эволюция которой определяется сознательными действиями лыжника [1].
7. В суперкритическом режиме ($\zeta > 1$) (характерном для высокоскоростного катания, включая соревнования Кубка мира) статическое равновесие в наклоне отсутствует, и управление нормальной реакцией опоры возможно только через активное сгибание и разгибание ног, что подтверждает центральную роль предлагаемого механизма [9, 10].
8. Экспериментальные данные Супея (2019, 2020) подтверждают, что пиковые нормальные реакции опоры достигают 5 BW и коррелируют с диссипацией энергии (торможением) [2, 3, 7].
9. Сравнение с механическими моделями (Леготин и др. [4, 5]) показывает, что в отличие от пассивного подхода, где мышечная активность не является предметом анализа, предлагаемая гипотеза вводит мышечный паттерн как самостоятельную управляющую переменную.
10. Научная новизна заключается в различении пассивного и активного сгибания, введении понятия F_{mus} , обосновании альтернативного способа загрузки лыж, связи с суперкритическим режимом и количественных оценках.
11. Практическая значимость состоит в возможности использования результатов в подготовке инструкторов и тренировочных программах.

Благодарности

Автор выражает благодарность С.С. Комиссарову (University of Leeds) за теоретические работы, а также М. Супею (University of Ljubljana) за экспериментальные данные и развитие методов биомеханического анализа.

Литература

1. Komissarov, S.S. Mechanics of wedge turns in alpine skiing. *Sports Engineering*. 2022. Vol. 25, Article 4. DOI: 10.1007/s12283-022-00367-4
2. Supej, M., Ogrin, J., Šarabon, N., Holmberg, H.-C. Asymmetries in the Technique and Ground Reaction Forces of Elite Alpine Skiers Influence Their Slalom Performance. *Applied Sciences*. 2020. Vol. 10, No. 20, 7288. DOI: 10.3390/app10207288
3. Supej, M., Holmberg, H.-C. Recent Kinematic and Kinetic Advances in Olympic Alpine Skiing: Pyeongchang and Beyond. *Frontiers in Physiology*. 2019. Vol. 10, 111. DOI: 10.3389/fphys.2019.00111

4. Леготин С.Д., Обносов К.Б., Ривлин А.А. Механика горных лыж: поворот с боковым проскальзыванием и вибрацией на карвинговых лыжах. *Российский журнал биомеханики*. 2022. Т. 26, № 3. С. 29–44.
5. Гилев Г.А., Леготин С.Д., Ривлин А.А. Основная стойка горнолыжника и анализ условий её выполнения с позиции биомеханики. *Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта*. 2019. № 10 (176). С. 94–99.
6. Supej, M. 3D measurements of alpine skiing with an inertial sensor motion capture suit and GNSS RTK system. *Journal of Sports Sciences*. 2010. Vol. 28, No. 7, pp. 759-769. DOI: 10.1080/02640411003716934
7. Supej, M., Holmberg, H.-C. How Gate Setup and Turn Radii Influence Energy Dissipation in Slalom Ski Racing. *Journal of Applied Biomechanics*. 2010. Vol. 26, No. 4, pp. 454-464. DOI: 10.1123/jab.26.4.454
8. Reid, R.C. A kinematic and kinetic study of alpine skiing technique in slalom. Doctoral dissertation. Norwegian School of Sport Sciences. 2010.
9. Komissarov, S.S. Dynamics of carving runs in alpine skiing. I. The basic centrifugal pendulum. *Sports Biomechanics*. 2020. Vol. 21, No. 8, pp. 890-911. DOI: 10.1080/14763141.2019.1710559
10. Komissarov, S.S. Dynamics of carving runs in alpine skiing. II. Centrifugal pendulum with a retractable leg. *Sports Biomechanics*. 2020. Vol. 21, No. 8, pp. 912-939. DOI: 10.1080/14763141.2020.1788630

Об авторе: Игнатъев Борис Петрович - инструктор по горным лыжам, сертифицирован Национальной Лигой Инструкторов (НЛИ). Работает как независимый инструктор.

E-mail: borisignv@gmail.com